

**ЖУРНАЛ БОЙОВИХ ДІЙ ДІЄВОЇ АРМІЇ УНР
ЯК ДЖЕРЕЛО З ВІЙСЬКОВИХ АСПЕКТІВ
ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ
БОРОТЬБИ В 1919 Р.**

Михайло Ковальчук

**JOURNAL OF COMBAT OPERATIONS OF THE ACTIVE
ARMY OF THE UKRAINIAN PEOPLE'S REPUBLIC
AS A SOURCE OF MILITARY ASPECTS HISTORY
OF THE UKRAINIAN LIBERATION STRUGGLE
IN THE 1919 YEAR**

Mykhailo Kovalchuk

The article analyzes one of the important documents of the period of the Russian-Ukrainian military struggle during the Ukrainian Revolution (1917–1921) from the combat journal of the Active Army of the Ukrainian People's Republic. It chronologically covers the period from June 4 to October 31, 1919 (with minor gaps). The magazine is a 177-page selection of daily operational reports, reports, orders, directives and other documents of a military nature compiled by the staff of the UNR army headquarters. Increases due to the fact that for more than eighty years this historical source was considered lost to emigration.

These materials contain detailed and comprehensive information about the combat operations of the UNR army against the Russian Bolsheviks and White Guards in 1919. The value of the Journal is increased by the fact that for more than eighty years this historical source was considered lost to emigration.

The journal contains a significant number of orders and decrees of Chief Otaman of the UNR troops S. Petliura (1879–1926), who was formally the Supreme Commander-in-Chief of the UNR army during 1918–1926. The question of S. Petliura's role in leading military operations still remains unclear in historical literature. He opinions of researchers differ: from the complete denial of any participation of S. Petliura in making strategic decisions to

the assertions about the Chief Otaman's personal leadership of military planning. In this context, the information provided in the Journal is extremely important for the study of the organization of the armed struggle for the independence of Ukraine in 1919.

Keywords: journal of combat operations of the Active Army of the Ukrainian People's Republic, Ukrainian revolution (1917–1921), Symon Petliura, daily operational reports, orders, directives, 1919 year.

Важливість вивчення досвіду військових дій Армії УНР влітку і восени 1919 року актуалізується нинішнім повномасштабним вторгненням російських військ на територію України. Збройна боротьба за незалежність у 1917–1921 рр. посідає чільне місце в історичній пам'яті й державницькій традиції українського народу. Все ж, незважаючи на значну увагу науковців і громадськості до цієї теми, чимало сторінок визвольної боротьби початку ХХ ст. досі не знайшли належного висвітлення в історичній літературі. Зокрема, недостатньо вивченим залишається перебіг бойових дій на українських землях у 1919 р., хоча саме цей період увійшов до історії національно-визвольної боротьби як етап найвищої напруги у збройній боротьбі за національну державність.

Хоча історики нерідко називають події другої половини 1919 р. “найвідповідальнішим і найкритичнішим” етапом національно-визвольної боротьби, історія тих подій лише фрагментарно висвітлена в науковій літературі¹. Бойові дії української армії влітку – восени 1919 р. висвітлено на сторінках лише кількох історичних праць². Такий недо-

¹ Див.: В. Лозовий, *Кам'янецька доба Директорії УНР: основні події та процеси* [у:] Симон Петлюра у контексті українських національно-визвольних змагань. Збірник наукових праць, Фастів, 1999, с. 85–97; В. Солдатенко, *Українська революція. Концепція та історіографія (1918–1920 рр.)*, Київ, 1999, с. 325; В. Яблонський, *Від влади п'ятьох до диктатури одного. Історико-політичний аналіз Директорії УНР*, Київ, 2001, 160 с., та ін.

² М. Капустянський, *Похід українських армій на Київ – Одесу в 1919 році (Короткий воєнно-історичний огляд)*, Львів (“Діло”), 1921, кн. 1 (ч. I й II), 96 с; кн. 2 (ч. III), 200 с.; О. Левченко, *Об'єднані українські армії у 1919 році: чи можливою була перемога* [у:] *Українська соборність: ідея, досвід, проблеми (До 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1918 р.)*, Київ, 1999, с. 181–192; М. Ковальчук, *Невідома війна 1919 року. Українсько-білогвардійське збройне протистояння*, Київ, 2006, 576 с.

статний рівень дослідженості теми пояснюється головним чином тим, що даний період неповно відображений у фондах архівів УНР та ЗУНР – чимало документів загинули в полум’ї Визвольної війни або ж були розпорошені на еміграції. Саме завдяки “прогалинам” джерельної бази, чимало аспектів військової історії Української Народної Республіки досі залишаються маловідомими або й зовсім недослідженими. Лише виявлення й введення в науковий обіг історичних джерел може посприяти залагодженню чергової “лакуни” в наших знаннях про добу 1917–1921 рр.

Автором здійснено архівну евристику, використано методологію інтелектуальної історії та раціональний підхід для окреслення перебігу військових подій влітку й восени 1919 року. У цьому аспекті, важливе значення має виявлення в фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління (ЦДАВО) України журналу бойових дій Дієвої армії УНР, який хронологічно охоплює період від 4 червня до 31 жовтня 1919 р. (із незначними прогалинами)³. Журнал – це скомпонована працівниками штабу армії УНР на 177 аркушах добірка щоденних оперативних донесень, звітів, наказів, директив та інших документів військового характеру. Ці матеріали містять докладні й вичерпні відомості про бойові операції армії УНР проти російських більшовиків та білогвардійців у 1919 р. Цінність Журналу збільшується завдяки тому, що понад вісімдесят років це історичне джерело на еміграції вважалося втраченим⁴.

Журнал є унікальним джерелом відомостей про бойові операції армії УНР та бойовий шлях окремих військових з’єднань у другій половині 1919 р., а також містить чимало цінних даних про діяльність представників вищого військового керівництва УНР та окремих воєначальників у зазначений період. Наведені на сторінках Журналу документи дозволяють глибше відтворити діяльність українських військових і державних діячів, ім’я яких нерозривно пов’язане з національно-визвольною боротьбою. Цей “особистісний” вимір Журналу лише збільшує його універсальну цінність як історичного джерела.

³ Центральний державний архів вищих органів влади та управління (ЦДАВО) України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 1–177зв.

⁴ Центральний державний історичний архів (ЦДІА) України у Львові, ф. 581, оп. 1, спр. 47, арк. 9зв.

Зокрема, Журнал містить значну кількість наказів й розпоряджень Головного отамана військ УНР С. В. Петлюри (1879–1926 рр.), який формально упродовж 1918–1926 років був верховним головнокомандувачем армії УНР. Відзначимо, що питання про роль С. Петлюри у керівництві воєнними операціями досі залишається нез’ясованим в історичній літературі. Думки дослідників різняться: від цілковитого заперечення будь-якої участі С. Петлюри в прийнятті стратегічних рішень до тверджень про особисте керівництво Головного отамана військовим плануванням. У цьому контексті, наведені у Журналі відомості мають надзвичайно важливе значення для дослідження організації збройної боротьби за незалежність України в 1919 р.

Згідно визначеної на початку 1919 р. структури армійського управління військ УНР, безпосереднє керівництво веденням бойових дій здійснював Наказний отаман, посаду якого обіймав спершу генерал О. Греков (лютий – березень 1919 р.), а згодом генерал О. Осецький (квітень – липень 1919 р.). На сторінках Журналу накази Головного отамана С. Петлюри з’являються лише спорадично й не стосуються керівництва воєнними операціями – хоча й спрямовані на максимальну мобілізацію всіх наявних військових сил у розпорядження Дієвої армії. Наприклад, 20 червня 1919 р. “Головним Отаманом видано розпорядження, аби знаходяч. в розпорядженню уряду в Кам’янцю Галицький залізничний курінь (600 багн.) був негайно перевезен в Ярмолинці до розпорядження Штабу Д[ієвої] А[рмії]”⁵.

Як свідчать записи в Журналі, у червні 1919 р. С. Петлюра брав участь в ухваленні стратегічних рішень, відвідував наради співробітників штабу Дієвої армії. Чи не найкращим чином це ілюструє запис від 26 червня, коли точилися запеклі бої з червоними на лінії річки Случ. Серед представників військового командування не було єдності щодо подальших дій на цьому напрямку: в штабі Дієвої армії загалом схилились до оборонної стратегії, в той час як командувач Запорізької групи В. Сальський відстоював наступальний план. Коли ж окремі командири запорожців відмовились виконати наказ армійського командування про перехід до оборони, саме нарада під головуванням Головного отамана С. Петлюри підтвердила чинність виробленої в штабі Дієвої армії стратегії, вживши заходів до його виконання⁶. 9 липня,

⁵ ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 28зв.

⁶ Ibid., арк. 38зв.

згідно записів у Журналі, у штабі армії відбулася ще одна нарада за участю С. Петлюри, на якій “вирішались питання сучасного становища і як припинити наступ ворога, добути набоїв та інших видів постачання”. Зважаючи на гостру необхідність у підкріпленнях з Галичини, до командування Галицької армії “відправився Головний отаман з Нач. шта[бу] Дієвої, для обміркування подачі резервів”⁷. А 10 липня за участю Головного отамана відбулася нарада в штабі Запорізької групи⁸.

Поряд з директивами й розпорядженнями Наказного отамана О. Осецького, на сторінках Журналу в першій половині липня 1919 р. з’являються й оперативні накази військам, видані безпосередньо Головним отаманом С. Петлюрою. Так, 10 липня Петлюра наказав: “Комгрупи СС⁹ ні в якому разі не відходити далі. Як тільки які частини перейдуть, то Галицька Нач Команда буде повертати назад”¹⁰.

Як свідчать записи в Журналі, в середині липня 1919 р. С. Петлюра неодноразово порушував питання про допомогу військам УНР з боку Галицької армії. 10 липня він звернувся в цій справі безпосередньо до галицького командування: “З приводу того, що становище на фронті скрутне, Галицькій Нач. команді було запропоновано Гол. отаманом дати бригаду УСС, на що була дана згода”¹¹. Накази С. Петлюри і О. Осецького, зафіксовані в Журналі вже найближчими днями, були спрямовані саме на забезпечення взаємодії з галицьким командуванням. 12 липня С. Петлюра віддав наступний наказ: “1). 5 б[рига]ді тримати Чорний Острів і вислати стежі на Проскурів. Курінь з Гусятина 13/VII пересунути в Кутківці і вислати стежі на Городок і Купін для зв’язку з Запорізькою групою. 2). Запорізькій групі 13/VII захопити Ярмолинці і продовжувати наступ далі на Проскурів, виславши розвідку на Фельштин і Городок з метою ввійти в зв’язок з галичанами”¹².

Починаючи з 17 липня, з Журналу зникають підписані Наказним отаманом О. Осецьким накази й розпорядження. Натомість регулярно

⁷ ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 58.

⁸ Ibid., арк. 58зв.

⁹ СС (скорочен.) – Січові стрільці.

¹⁰ Ibid., арк. 58зв.

¹¹ Ibid., арк. 59.

¹² Ibid., арк. 61зв.

фіксуються директиви Головного отамана. Очевидно, головна причина цього полягала в ухваленні керівництвом УНР рішення про скасування посади Наказного отамана. Цей крок було здійснено задля налагодження ефективної співпраці з галицьким військовим керівництвом, яке навіть після переходу УГА за Збруч відмовлялося виконувати накази командування армії УНР. Але позаяк Головний отаман залишався верховним головнокомандувачем військ Української Народної Республіки, до якої належала й ЗУНР як її західна область, галицьке командування не могло ігнорувати накази, видані від імені С. Петлюри.

17 липня Головний отаман віддав безпосередні оперативні накази військовим з'єднанням армії УНР, спрямовані на “більш надійне забезпечення лівого фланга” Запорізької групи. При цьому, у наказі було визначено район розташування Галицької армії, якій належало передати в резерв армії УНР дві найбільш боєздатні бригади. Було поставлено й загальне завдання галицьким військам: “Мати на увазі, що Галицька армія через 3–4 доби по скупчені повинна розпочати бойові акції проти більшовиків”¹³. Видані Головним отаманом 18–19 липня розпорядження стосувалися майже виключно армії УНР¹⁴.

Таким чином, після переходу Галицької армії на Наддніпрянщину С. Петлюра перебрав до своїх рук безпосереднє керівництво армією УНР. Формулювання “Головний отаман цілком ухвалює”, яке з'являється вперше в наказі від 19 липня, дає підстави гадати, що С. Петлюра не лише приймав відповідальні рішення як верховний головнокомандувач, але й брав безпосередню участь у виробленні стратегічних планів.

Так, записи в Журналі за липень 1919 р. відображають участь С. Петлюри в плануванні конкретних військових операцій. Передусім, це стосується періоду 20–21 липня, коли становище на більшовицькому фронті знову стало критичним. Таращанська бригада 1-ї Української радянської дивізії прорвала фронт військ УНР й захопила Смотрич, загрожуючи тимчасовій столиці УНР – Кам'янцю-Подільському. Ліквідувати ворожий прорив випало Січовим стрільцям, які в важких дводенних боях завдали червоним нищівної поразки. Розгром таращанців став однією з найближкучіших перемог армії УНР

¹³ ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 67–67зв.

¹⁴ Ibid., арк. 68зв., 69зв.–70.

влітку 1919 р. Головний отаман С. Петлюра у наказі військам назвав операцію 11-ї Січової дивізії зразковою, а всім частинам, що брали в ній участь, висловив подяку.

Записи в Журналі бойових дій армії УНР наświetлюють обставини проведення цієї військової операції. Передусім, усі розпорядження про оперативні завдання для військових з'єднань виходили безпосередньо від С. Петлюри. Уже 20 липня Головний отаман наказав “всім групам підтягнути свої резерви і ні в якому разі далі на південь не відступати, маючи метою перейти в загальний протинаступ”. Своєю директивою від 20 липня С. Петлюра детально визначив порядок операції. Так, Волинській групі було наказано ввести в бій всі резерви й припинити відступ, Запорізька група отримала розпорядження забезпечувати праве крило січовиків, а “групі СС на протязі ночі з 20 на 21 липня відтягнути одну дивізію в резерв з тим щоб цією дивізією ранком 21/VII перейти в протинаступ в напрямку Б. Левада в тил ворогу, щоби полегшити тяжке становище Волинської групи”¹⁵. Такими ж детальними були накази Головного отамана від 21 липня 1919 р.: “1). Запоріж. групі з ранку перейти у наступ маючи метою зайняти фронт Глушківці-Савинці обидва включно; 2). Групі СС міцно тримати фронт Фрампіль Ново Песочна обидва включно, маючи в резерві за лівим флангом по можливості цілу дивізію; 3). Волинській групі забезпечувати лівий фланг групи СС і зайняти с. Скіпче; 4). Начальній ком. Гал. армії зробити розпорядження одну бригаду підполк. Бізанца для забезпечення правого фланга Запоріж. групи, пересунути в Зіньків. Рух почати з ранку 22/VII. Другу бригаду залишити для безпосереднього забезпечення шосе Солобковці-Дунаєвці. Цей бригаді посовуватись на північ слідом за Запор. групою, тримаючи як з нею, так і з 7-ою бригадою тісний звязок”¹⁶.

Після розгрому таращанців, Головний отаман продовжував віддавати детальні оперативні накази й розпорядження військам УНР й Галицькій армії, спрямовані на закріплення досягнутих успіхів. Як свідчать записи в Журналі, С. Петлюра призначив на 26 липня загальний наступ українських військ. Визначаючи в наказі від 24 липня порядок пересування військ, Головний отаман зокрема підкреслив: “По заняттю нами Проскуріва і виходу на лінію р. Бужок, Запо-

¹⁵ ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 71–71зв.

¹⁶ Ibid., арк. 72 зв.

рідь[кій] групі скупчитись в районі на схід від Проскуріва в резерві Гол. отамана, маючи метою дальнійший наступ в напрямку на Летічев, Вінницю”. Повстанський кіш отамана Ю. Тютюнника й 2-га дивізія отримали від Головного отамана розпорядження продовжувати наступ на Жмеринку, а 3-тя дивізія мала “зайняти і міцно тримати залізничний вузол Вапнярка”. Частини Галицької армії, які не брали участі в операціях проти червоних й залишались на відпочинку в районі Нової Ушиці, мали “готовитись через п'ять доб прийняти участь в загальному наступу проти більшовиків на Київ”¹⁷. Таким чином, накази про підготовку загального наступу на Правобережжі, який мав на меті звільнення від ворога столиці України, виходили безпосередньо від С. Петлюри.

У наступні дні згадки про директиви чи інші письмові розпорядження Головного отамана поступово зникають зі сторінок Журналу. Здебільшого, С. Петлюра видає накази організаційного характеру, зрідка оперативні розпорядження. Запис від 25 липня: “Головний отаман наказав автопанцерн[ий] дивіз[іон] СС передати в оперативн[ому] відношенню в зв'язку з останн[ьою] директивою НКГАрм[ії]. Головний отаман наказав усі аероплани вислати на розвідку в напрямку Чорн[ий] Острів, Проскурів і при чому сбросити бомби в місця скупчення ворога”¹⁸. Загалом, оперативні розпорядження Головного отамана в цей час стосуються переважно Галицької армії.

Очевидно, така зміна була пов'язана з черговою реорганізацією командної структури української армії. Наприкінці липня 1919 р. посаду Наказного отамана було формально скасовано, що перетворило штаб Дієвої армії на найвищий орган оперативного керівництва збройними силами УНР. Однак начальник штабу армії полковник В. Тютюнник, за численними свідченнями сучасників, не терпів будь-якого втручання в свою компетенцію. Можливо, саме це й стало причиною різкого скорочення наказів Головного отамана військам Дієвої армії УНР.

30 липня в Журналі знову з'являється наказ Головного отамана, який стосується як галицьких, так і наддніпрянських частин. Саме в цей час Запорізька група, Січові стрільці й 2-й Галицький корпус вели

¹⁷ ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 77–77зв.

¹⁸ Ibid., арк. 78.

успішні бойові дії проти червоних у район Проскурова; Київська група й Запорізька Січ наступали на Жмеринку, а 3-тя дивізія вела важкі бої за утримання Вапнярки. С. Петлюра у своєму наказі докладно регламентував порядок наступальної операції, що мала розпочатися 2 серпня. Кожне з'єднання армії УНР й Галицької армії отримало від Головного отамана конкретне бойове завдання, виконання якого мало привести до закріплення наявних успіхів і виходу військ на нові рубежі¹⁹.

Записи в Журналі відображають труднощі, які виникли на початку серпня 1919 р. при координації дій об'єднаних українських армій. 2 серпня Начальна команда Галицької армії відмовилась виконувати накази штабу Дієвої армії УНР²⁰. Командувач Галицької армії генерал М. Гарнавський та його штаб вимагали створити орган спільного командування діями обох армій. Оскільки С. Петлюра перебував на фронті, штаб Дієвої армії повідомив, що “питання відносно спільного командування буде вирішено негайно по поверненні Головного отамана з Проскурів”. Того ж дня С. Петлюра сповістив, що “рішуче забороняє всякі приготування і акції частинам Галицької армії проти Жмеринки, щоби не спутать організованої жмеринської операції і не перемішати частин”²¹.

Хоча питання про створення органу вищого військового керівництва обома українськими арміями залишалось відкритим, С. Петлюра продовжував видавати накази й розпорядження безпосередньо Галицькій армії та військам УНР. 5 серпня Головний отаман визначив порядок пересування 1-го і 3-го Галицьких корпусів, вказав комунікаційні лінії для галицьких частин тощо. При цьому, він прохав НКГА “надіслати для прикриття правого флангу групи СС броневі авто кіша, бронепотяги і відділи”²². 9 серпня С. Петлюра наказав 9-й Залізничній дивізії армії УНР “негайно відправитись по залізниці до Жмеринки, де розташуватись в косарнях і скласти залогу міста Жмеринки”. Наступного дня командувач Київської групи армії УНР Ю. Тютюнник отримав від Головного отамана наказ “упорядкувати

¹⁹ ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 85.

²⁰ Ibid., арк. 87.

²¹ Ibid., арк. 87зв.

²² Ibid., арк. 89зв.

свої частини і зоставатись в районі Жмеринки до одержання директиви; вести розвідку в напрямку на Ворошиловку”²³.

11 серпня було створено орган вищого військового керівництва українськими арміями – Штаб Головного отамана, на чолі з генералом М. Юнаківим. Цього ж дня в Журналі зафіксовано останні накази, видані військам безпосередньо С. Петлюрою. Зокрема, Головний отаман доручив НКГА негайно розгорнути наступ на Любар, Полонне, Шепетівку, Ізяслав. Для покращення ефективності бойової взаємодії між частинами, групу Січових стрільців було тимчасово підпорядковано галицькому командуванню. Крім того, С. Петлюра визначив оперативні завдання для військ на східному напрямку бойових дій, де діяли війська Дієвої армії УНР²⁴. Але починаючи з 12 серпня, директиви військам армії УНР та Галицької армії видавав уже лише Штаб Головного отамана. Зокрема, саме ШГО здійснював вище оперативне керівництво під час операцій об’єднаних українських армій проти червоних та білих військ у серпні – жовтні 1919 р.

Джерелознавчий аналіз Журналу дозволяє зробити висновок про участь С. Петлюри в прийнятті стратегічних рішень й тим самим спростувати поширену серед критиків Головного отамана думку про його відстороненість від керівництва військами влітку 1919 р.

Журнал містить чимало відомостей про видатного військового українського діяча – Василя Тютюнника (1890–1919 рр.), який обіймав керівні посади в армії УНР в 1918–1919 рр. У першій половині 1919 р. В. Тютюнник обіймав посаду помічника начальника штабу Дієвої армії УНР, в червні 1919 р. був призначений начальником штабу армії УНР, у серпні – вересні й листопаді – грудні 1919 р. був командувачем Наддніпрянської армії.

Саме В. Тютюнник був ініціатором наступальної операції, яка врятувала армію УНР від розгрому в Дубно – Крем’янець – Броди, де наприкінці травня 1919 р. зосередилися основні сили українського війська. В архівах збереглося обмаль документів, пов’язаних з плануванням та початковим етапом цієї наступальної операції. З огляду на це, особливу цінність мають записи в Журналі, які відтворюють зміст директиви В. Тютюнника військам від 5 червня: “Група СС займає

²³ ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 92зв., 93.

²⁴ Ibid., арк. 93–93зв.

смугу ст. Антоніну, В. Пузирьки – Хлистівка – Білгорода – В. Калетинці з авангардами у Клембівки (біля Із'яславля) і В. Гнійниці... Дальнійший план: Волинському корпусу, забезпечуя ліве крило групи СС на указаній раніш лінії виділити в зв'язку з заняттям ляхами Тернопілля одну дивізію в резерв, яка розміститься в районі Ямпіль – Ланівці. Групі СС устроюватись на займаємій лінії і зробити війську сильну розвідку в напрямку на Шепетівку, а також перерізати залізницю Шепетівка – Староконстантинів захопленням відтинка її Антоніни – В. Пузирьки. Запорізькій групі продовжувати операції по захопленню Проскурівів і Староконстантинів і звільненню лінії Проскурів – Волочиськ від більшовицьких банд”²⁵.

Журнал дає змогу простежити етапи здійснення В. Тютюнником керівництва військами під час Проскурівської операції армії УНР. Зокрема, записи в Журналі підтверджують, що В. Тютюнник на початковому етапі наступальної операції керував військами в умовах відсутності сталого зв'язку зі штабом Дієвої армії УНР. Так, 4 червня в Журналі відзначається: “Надіслано ще кілька посланців на для зв'язку як з Отаманом Тютюнником так і Запорізькою групою”²⁶. Лише 9 червня “прибув до ШтаДієвої от. Тютюник, (командуючий з'єднаними групами) і зробив доклад про становище груп”. 10 червня надзвичайні повноваження В. Тютюнника, які фактично давали йому права командувача армії, було відкликано: “керування от. Тютюнника скасовано, згідно наказу Наказн. отама[на] от. Тютюник повернувся до Штабу Дієвої армії”²⁷.

Після призначення В. Тютюнника на посаду начальника штабу Дієвої армії УНР, в Журналі значно збільшується кількість записів, які розкривають його діяльність на цій посаді. Нерідко трапляються й дані, які свідчать про складність керівництва військами в умовах недисциплінованості окремих командирів та інших проявів “отаманщини”. Ось як передає Журнал розмову В. Тютюнника по прямому дроту з командиром 2-ї дивізії “Запорізька Січ” отаманом Ю. Божком, що відбулася 13 червня: “Із розмови отамана Тютюнника з от. Божко видно, що Елтушково занято кіннотою Січі. От. Тютюнником запропоновано от. Божко дати ясну відповідь, чи Січ увляє з себе надійну

²⁵ ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 3зв.

²⁶ Ibid., арк. 1зв.

²⁷ Ibid., арк. 9.

бойову силу і чи її можна рахувати бойовою одиницею з приводу того, що не виконує бойових завдань своєчасно, а все з проволокою. Отам. Божко запевнив, що Січ сама надійна частина і що проволоки трапляються через те, що багато хорих, нема обозу і кепсько стоїть діло постачання. Запевнив, що сьогодні вночі піхота займе Елтушково”²⁸.

Відомості, які містяться в Журналі, дозволяють суттєво уточнити шаблі військової ієрархії, які посідав В. Тютюнник в армії УНР влітку 1919 р. Так, 12 серпня сили об’єднаних українських армій були розподілені на три армійські групи. Більшість частин армії УНР увійшли до складу групи “Схід”, яку тимчасово очолив В. Тютюнник. Ця армійська група неодноразово фігурує в повідомленнях Журналу як “Наддніпряньська армія”. Таким чином, дані Журналу дозволяють суттєво скорегувати притаманну історичній літературі традицію вважати цей термін синонімічним до Дієвої армії УНР.

Окрім документів директивного характеру, в Журналі відображено зміст розмов по прямому дроту, які вів В. Тютюнник з командувачами окремих військових з’єднань. Ці дані дозволяють простежити механізм прийняття рішень та етапи стратегічного планування у військах УНР. Наприклад, значну цінність має телеграма начальника Штабу Головного отамана М. Юнаківа С. Петлюрі від 23 серпня, яка передає погляд провідних українських воєначальників на стратегічне становище: “В розмові п. Отамана Тютюнника зі мною та генералом Курмановичем були обмірковані можливість ворожого наступу в напрямку Бірзула – Вапнярка, при чому отаманом Тютюнником була дана відповідь, що цей наступ, коли він виявиться, буде нами затриманий або при допомозі резервів Наддніпряньської армії або маневром наших військ на фланг ворога з боку Христинівка. Зараз же виявилось, що ворог повів енергійний наступ з півдня, котрий загрожує Вапнярці, Могиліву і взагалі Жмеринці, себто комунікації обох Українських армій. Звертаючи на це увагу пана Отамана, вважаю необхідним зазначити, що цей ворожій наступ повинен бути негайно ліквідований Наддніпряньською армією, бо поступове розвіття нашого загального оперативного плану можливо лише при умові міцного забезпечення нашої головної операційної лінії”²⁹.

²⁸ ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 13.

²⁹ Ibid., арк. 104.

Відомості, які містяться в Журналі, значною мірою характеризують В. Тютюнника як воєначальника й стратега. 21 вересня 1919 р. командувач Наддніпрянської армії у розмові зі штабом Волинської групи розпорядився “частини не розпорошувати” й “не триматись лінійної тактики, займаючи широкий фронт”. Ці базові принципи своєї стратегії він пояснив тим, що “треба військо тримати зосереджено і не гонятись за розвідовательними відділами, а короткими контрударами розбивать його головні сили, дійсуючі по внутрішнім операційним лініям”³⁰. На запит зі штабу Волинської групи стосовно стратегії дій проти білогвардійців, В. Тютюнник зазначив: “Гадаю, що кращим засобом оборони є самому переходити в наступ, а тому при виявленні денікінського наступу переходить в протинаступ”³¹. 20 вересня В. Тютюнник у розмові з генерал-квартирмейстром Штабу Головного отамана В. Курмановичем так сформулював свої стратегічні плани: “На фронті довірених мені частин помітна активність і в деяких місцях скупчення денікінських частин. Я вважав необхідним наступ до скупчення денікінських військ в напрямку Цвітково – Єлисаветград – Вознесенськ, для цього мені необхідно, аби середня група перейшла в наступ на Білу Церкву – Фастів, а також звільнити мені Київську групу зміною її частинами середньої групи”³².

Звільнення В. Тютюнника з посади командувача армії УНР наприкінці вересня 1919 р. не дозволило йому здійснити власні стратегічні задуми у війні з денікінцями. Однак зібрані в Журналі відомості значною мірою дозволяють відтворити роль В. Тютюнника в історії збройної боротьби УНР. Жодне біографічне дослідження про цього діяча не буде повним без використання матеріалів Журналу.

Знайшла відображення на сторінках Журналу й діяльність іншого видатного українського військового діяча – Є. Коновальця (1891–1938 рр.). Постать лідера українського націоналістичного руху, який в 1918–1919 рр. очолював військове формування Січових стрільців у складі армії УНР, вже не одне десятиліття привертає увагу істориків. Та попри це, участь Є. Коновальця в подіях Визвольної війни досі залишається недостатньо вивченою сторінкою його життєпису. Зокрема, через брак і розпорошеність джерел слабо висвітлено в нау-

³⁰ ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 139зв., 140.

³¹ Ibid., арк. 135.

³² Ibid., арк. 138зв.

ковій літературі залишається роль Є. Коновальця у військових операціях армії УНР. У цьому плані Журнал становить значну джерелознавчу цінність, оскільки містить чимало відомостей про військову діяльність Є. Коновальця в другій половині 1919 р.

Дані про групу Січових стрільців зустрічаються вже на перших сторінках Журналу. Коли наприкінці травня 1919 р. армія УНР перейшла у контрнаступ проти червоних на Поділлі й Волині, саме Січові стрільці під командою Є. Коновальця склали ліве крило українських військ. Оскільки зв'язок між військовими з'єднаннями у цей час був спорадичним, у Журналі зафіксовано лише фрагментарні донесення про дії групи у цей час. Починаючи з середини червня 1919 р., воєнні операції Січових стрільців більш докладно відображені на сторінках Журналу. В ході запеклих боїв, які точилися упродовж кількох тижнів на лінії р. Случ, січовики утримували річкові переправи й прикривали ліве крило Волинської групи армії УНР.

Записи в Журналі дозволяють максимально детально відтворити перебіг бойових дій, які вела група Січових стрільців наприкінці червня – на початку липня 1919 р. Зокрема, донесення Є. Коновальця дають уявлення про надзвичайну виснаженість січових частин наприкінці цих боїв. Запис від 4 липня свідчить: “Частини СС в великій деморалізації і під напором ворога відходять на південь від залізниці Чорний-Острів – Гречани... Під вечор одержані відомості, що штаб СС переїхав в Фельштин, а оперативний відділ Штаба в с. Волиці. По словам Отамана Коновальця, частини СС не витримають наступу ворога і буде тоді залишен Чорний Острів”³³. 5 липня у Журналі з'явився запис: “Отаман Коновалець отверто заявляє, що як завтра не одвести частини з бойової лінії, то це станеться без нашої волі, що остаточно дезорганізує частини і направить їх не вдасться навіть на протязі кількох місяців, а тому просимо прийняти міри аби уникнути подібного з'явища, коли бажано взагалі мати частини СС”³⁴.

Знекровлені у важких боях, українські війська були змушені відступати до Кам'янка-Подільського. 10 липня у Журналі зафіксовано рішення Є. Коновальця “відірватись від ворога на такий простір аби мати 5–7 день для упорядкування військ, задоволення постачанням і

³³ ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 51–51зв.

³⁴ Ibid., арк. 53.

відійти в район Лянцкорунь...”³⁵. Перехід Галицької армії за Збруч змінив загальне стратегічне становище армії УНР, що дозволило січовикам уже вранці 15 липня розпочати контрнаступ.

Записи в Журналі докладно відтворюють перебіг військової операції 21–22 липня, в ході якої січовики ліквідували ворожий прорив на фронті Волинської групи армії УНР. Щойно червоні примусили волинців до відступу, командування Дієвої армії віддало наказ Є. Коновальцю відновити становище силами однієї з січових дивізій. 21 липня за наказом Є. Коновальця 11-та дивізія й кінний полк СС розгорнули бойові дії проти ворожої Таращанської бригади, яка вже просувалася до Кам’янець-Подільського. У важких боях Січові стрільці зуміли оточити й цілковито розгромити супротивника. Запис у Журналі від 22 липня 1919 р. містить вичерпну інформацію про перебіг бойових подій: “З ранку частини групи перейшли в наступ в тил ворогу, котрий знаходився на уч[астку] Волинської групи і оточили цілий курінь Таращ[анського] совітського полку, захопили увесь полковий обоз 4 Таращ[анського] полку, 4 легких гармати, 8 зарядних ящиків; кількість полонених не підрахована. До 21 год. частини групи вийшли на лінію Купін-Скіпче, Вішневич, і вислали розвідку на Завадинці, Демковці, Городок. При переслідуванню ворога захоплен в полон ще 51 більшовик, а всього 171 полонений”³⁶. Головний отаман С. Петлюра констатував, що “група СС в двухдобовому упертім бою смілим фланговим контрманевром знищила в щент 4 Таращ[анський] полк, остатки котрого з другими більшовицькими частинами втікли на північ”³⁷. Переслідуючи противника, Січові стрільці зайняли Фельштин, Чорний Острів і Миколаїв.

Журнал дозволяє простежити бойовий шлях Січових стрільців під час спільних операцій військ УНР з Галицькою армією. 24 липня Січові частини зайняли ст. Ярмолинці, 25 липня – Кузьмин, 29 липня – Чорний Острів, 30 липня – Котюржинці³⁸. Разом з 2-м Галицьким корпусом, Січові стрільці склали армійську групу полковника А. Вольфа, що мала наступати на Волині, на напрямку Шепетівка – Житомир – Коростень.

³⁵ ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 58зв.

³⁶ Ibid., арк. 73.

³⁷ Ibid., арк. 73зв.

³⁸ Ibid., арк. 76зв., 78, 82зв., 85.

Записи в Журналі відображають вплив різних чинників, у тому числі й персональних, на бойову діяльність й організаційне підпорядкування Січових стрільців. “В розмові 1/VIII з Отаманом Коновальцем Отаманом Тютюник зазначив, що в звязку з загальним становищем на фронті група СС може просовуватись тільки передовими частинами”³⁹. Січове командування неодноразово вимагало від 2-го Галицького корпусу прискорити наступ, вказуючи на слабкість ворога. Однак полковник А. Вольф і штаб 2-го корпусу УГА, що звикли діяти в умовах позиційної війни, тривалий час не зважувалися на сміливі маневрові операції. Для покращення координації дій військових частин, 11 серпня групу СС було тимчасово підпорядковано Начальній команді Галицької армії. Завдавши поразки частинам 1-ї Української радянської дивізії, Січові стрільці невдовзі вийшли на лінію р. Хомора і впевнено просувалися до Шепетівки.

Дані Журналу також містять інформацію про непорозуміння між командуванням Січових стрільців та польськими військами, які в серпні 1919 р. також здійснювали операцію проти більшовиків на Волині. Діючи без будь-яких домовленостей з українським командуванням, польські частини зайняли 16 серпня важливий залізничний вузол Шепетівку, коли до міста вже наближалися українські війська. Згідно Журналу, Є. Коновалець того ж дня надіслав польському командуванню листа такого змісту: “Армії Укр[аїнської] Н[ародної] Респ[убліки] наказано зайняти Шепетівку. Пропоную Вам сьогодні 16 серпня до 21 год. опорожнити Шепетівку і відійти на р. Горинь. В противному разі я накажу провадити до кінця положенні нам завдання і примушен буду розвинути проти Вас операції”⁴⁰. Записи в Журналі фіксують відсутність серед представників вищого командування армії УНР чіткої стратегії щодо втручання поляків. Так, у розмові по прямому дроту зі штабом Дієвої армії УНР Є. Коновалець констатував: “Я не одержав відповідь на запитання, що робити, коли поляки не захочуть відступити. Коли отаман Тютюник ухиляється дати відповідь, то я гадаю, що в цьому напрямку і на цей випадок залишає нам свободні руки”⁴¹.

³⁹ ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 87.

⁴⁰ Ibid., арк. 97зв.

⁴¹ Ibid., арк. 97зв.

Оскільки з середини серпня 1919 р. група Січових стрільців підлягала Начальній команді Галицької армії, згадок про військові операції січовиків у Журналі за цей час стає менше. Утім, на сторінках Журналу знайшли відображення жорстокої бої січовиків з червоними за Коростень у середині вересня 1919 р.⁴² А вже 24 вересня в Журналі з'явився запис, який свідчив про фактичне припинення активних бойових дій на більшовицькому фронті: “На фронті Галицької армії спокій. Жива розвідочна діяльність. Група СС по одній дівізії займає райони Шепетівка і Полонне. Ворожі стежи не переступили смуги Майдан – Вілія – Баранівка. З'вязок з поляками в Славуті”⁴³.

Оперативні накази й донесення, зафіксовані на сторінках Журналу, дозволяють глибше відтворити бойовий шлях Січових стрільців та діяльність їхнього беззмінного командира під час однієї з найбільш героїчних сторінок історії Визвольної війни.

Журнал містить відомості про діяльність інших ушлявлених воєначальників армії УНР – В. Сальського (1885–1940 рр.), В. Петріва (1883–1948 рр.), О. Удовиченка (1887–1975 рр.), Ю. Тютюнника (1891–1930 рр.) та ін. На його сторінках також можна знайти описи проявів індивідуального героїзму, виявленого старшинами й рядовими вояками армії УНР під час бойових дій проти червоних та білих військ.

Таким чином, журнал бойових дій Дієвої армії УНР є надзвичайно цінним джерелом з історії збройної боротьби за незалежність України. Директиви, оперативні накази, зведення та інші матеріали, які наводяться на його сторінках, мають унікальний за своїм інформаційним потенціалом характер. Вивчення і публікація Журналу дозволить відтворити історію збройних сил УНР у 1919 р. й поглибити вивчення українських військових традицій, а також сприятиме дослідженню біографій видатних українських військових діячів ХХ ст.

References

КАПУСТИАНСЬКИЙ М., (1921), Pokhid ukrainskykh armii na Kyiv – Odesu v 1919 rotsi (Korotkyi voienno-istorychnyi ohliad), Lviv (“Dilo”), kn. 1 (ch. I y II), 96 s; kn. 2 (ch. III), 200 s. [In Ukrainian].

⁴² ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 126зв., 128, 131зв.

⁴³ Ibid., арк. 144.

KOVALCHUK M., (2006), Nevidoma viina 1919 roku. Ukrainsko-bilohvardiiske zbrojne protystoiannia, Kyiv, 576 s. [In Ukrainian].

LEVCHENKO O., (1999), “Ob’iednani ukrainski armii u 1919 rotsi: chy mozhlyvoiu bula peremoha?”, [in:] Ukrainska sobornist: ideia, dosvid, problemy (Do 80-richchia Aktu Zluky 22 sichnia 1918 r.), Kyiv, s. 181–192. [In Ukrainian].

LOZOVYI V., (1999), Kam’ianetska doba Dyrektorii UNR: osnovni podii ta protsesy, [in:] Symon Petliura u konteksti ukrainskykh natsionalno-vyzvolnykh zmahani. Zbirnyk naukovykh prats, Fastiv, s. 85–97. [In Ukrainian].

SOLDATENKO V., (1999), Ukrainska revoliutsiia. Kontseptsiiia ta istoriohrafiiia (1918–1920 rr.), Kyiv, s. 325. [In Ukrainian].

YABLONSKYI V., (2001), Vid vlady p’iatokh do dyktatury odnogo. Istoryko-politychnyi analiz Dyrektorii UNR, Kyiv, 160 s. [In Ukrainian].

Archive sources

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia (TsDAVO) Ukrainy, f. 3172, op. 3, spr. 43, ark. 1–177zv.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv (TsDIA) Ukrainy u Lvovi, f. 581, op. 1, spr. 47, ark. 9zv.

Журнал бойових дій Дієвої армії УНР як джерело з військових аспектів історії української визвольної боротьби в 1919 році

У статті аналізується один із важливих документів періоду російсько-української військової боротьби у період Української революції (1917–1921 років) Журнал бойових дій Дієвої армії УНР. Він хронологічно охоплює період від 4 червня до 31 жовтня 1919 р. (із незначними прогалинами). Журнал – це скомпонована працівниками штабу армії УНР на 177 аркушах добірка щоденних оперативних донесень, звітів, наказів, директив та інших документів військового характеру. Ці матеріали містять докладні й вичерпні відомості про бойові операції армії УНР проти російських більшовиків та білогвардійців у 1919 р. Цінність Журналу збільшується завдяки тому, що понад вісімдесят років це історичне джерело вважалося втраченим на еміграції.

Журнал містить значну кількість наказів і розпоряджень Головного отамана військ УНР С. В. Петлюри (1879–1926 рр.), який формально упродовж 1918–1926 років був верховним головнокомандувачем армії УНР. Питання про роль С. Петлюри у керівництві воєнними операціями досі залишається нез’ясованим в історичній літературі. Думки дослідників різняться: від цілковитого заперечення будь-якої участі С. Петлюри в прийнятті стратегічних рішень до тверджень про особисте керівництво Головного отамана військовим плануванням. У цьому контексті, наведені у Журналі відомості мають надзвичайно важливе значення для дослідження організації збройної боротьби за незалежність України в 1919 р.

Ключові слова: журнал бойових дій Дієвої армії УНР, Українська революція (1917–1921), Симон Петлюра, щоденні оперативні донесення, накази, директиви.

Михайло Ковальчук, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, військовослужбовець ЗСУ (з березня 2022 року),

Mykhailo Kovalchuk, PhD in History, senior researcher, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies National Academy of Sciences of Ukraine, military serviceman of the Armed Forces of Ukraine (since March 2022),

ORCID: orcid.org/0000-0003-3731-5340

E-mail: mitchel.kov.hist@gmail.com

Received: 12.10.2022

Advance Access Published: December, 2022